

Tarih ve GÜNCE

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 3-36.
DOI: 10.5281/zenodo.18380737

Geliş Tarihi: 25 Ağustos 2025

Kabul Tarihi: 9 Eylül 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Zeki Velidi Togan'ın Türkistan'daki Enver Paşa ve Basmacılarla İlgili Yayımlanmamış İki Raporu

Mehmet Akif ERDOĞRU*

Öz

Ünlü Türk tarihçisi Zeki Velidi Togan (1890-1970), Türk vatandaşlığına geçmeden önce, 1923 yılında arkadaşı Abdülkadir Cilkubay Süleymanoğlu ile birlikte Meşhed'de Türk Başkonsolosu Sami Bey ile iki gizli görüşme yapmıştır. Sami Bey, bu görüşmeleri iki rapora dönüştürerek Tahran'daki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'na sunmuştur. 2023 yılında Türkiye Devlet Arşivleri'nde okuyucuyla buluşan bu raporlar, ilk kez tam metin olarak tarafımızca yayımlanmaktadır. Bunlardan biri sekiz sayfa, diğeri ise beş sayfadır. Sami Bey, Basmacı Hareketi ve Enver Paşa'nın Türkistan'daki faaliyetleri hakkında elde ettiği bilgilerin, Türkiye'nin Orta Asya politikası açısından önemli olduğunu belirtmiştir. İlk rapor 19 Mart 1923'te 'Türkistan ve Çevresi Hakkında Rapor' başlığıyla hazırlanmıştır. İkinci rapor ise 1 Mayıs 1923'te 'Enver ve Cemal Paşaların Türkistan'daki Faaliyetleri Hakkında' başlığıyla hazırlanmıştır. İkinci rapordaki bilgilerin bir kısmı, mülakattan önce Aşkabat'ta yayınlanan Bolşevik *Türkistan Haberleri* gazetesinin 8 Mart 1923 tarihli sayısında da yayınlanmıştır. Zeki Velidi ile Meşhed'de yapılan mülakata dayanarak Enver Paşa ve Basmacılar hakkında hazırlanan bu raporlar, Ankara'daki Türk Dışişleri Bakanlığı'nda bir boşluğu doldurmuştur. Zeki Velidi Türkiye'ye gelmeden önce ismi Türk Dışişleri Bakanlığı ve dönemin Türkçü politikacıları tarafından bilinir olmuştur. Bu raporlardan dolayı Türkiye'de onun önünün açıldığı ve tanındığı ileri sürülebilir. Ancak Enver Paşa ve Basmacı Hareketi'ni yalnızca bu raporlar üzerinden değerlendirmek yeterli değildir.

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, aerdogru@gmail.com, Orcid: 0000-0003-0647-519X.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Enver Paşa, Cemal Paşa, Basmacılar, Orta Asya, Zeki Velidi.

Two Unpublished Reports by Zeki Velidi (Togan) on Enver Pasha and the Basmajis in Turkestan

Abstract

The famous Turkish historian Zeki Velidi Togan (1890-1970), before becoming a Turkish citizen, had two secret meetings with the Turkish Consul General in Mashhad, Sami Bey, together with his friend Abdülkadir Calkubay Süleymanođlu in 1923. Sami Bey converted these meetings into two reports and submitted them to the Ministry of Foreign Affairs and the General Staff in Ankara through the Turkish Embassy in Tehran. The reports, released by the Turkish State Archives in 2023, are being published by us in full text for the first time. One of them is eight pages, the other is five pages. Sami Bey stated that the information he obtained about the Basmaji Movement and Anwar Pasha's activities in Turkestan was important for Turkey's Central Asia policy. The first report was prepared on March 19, 1923 under the title 'Report on Turkestan and Its Surroundings'. The second report was prepared on May 1, 1923 under the title of 'About the Activities of Anwar and Cemal Pashas in Turkestan'. Some of the information in the second report was also published in the March 8, 1923 issue of the Bolshevik Turkestan Newspaper published in Ashgabat before the interview. These reports prepared on Enver Pasha and the Basmaji based on the interview with Zeki Velidi in Mashhad filled a gap in the Turkish Ministry of Foreign Affairs in Ankara. Before Zeki Velidi came to Turkey, his name was learned by the Turkish Ministry of Foreign Affairs and the Turkist politicians of the period. It can be argued that these reports paved the way for him in Turkey and made him known. However, it is not enough to evaluate Anwar Pasha and the Basmaji Movement solely based on these reports.

Keywords: Turkestan, Basmaji, Anwar Pasha, Djemal Pasha, Zeki Velidi, Central Asia.

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Sami Bey¹, 1923 yılında, Meşhed'de, 'Orta Asya İttihad-ı Milli Cemiyeti Merkez Komitesi üyesi ve Başkurdistan Cumhuriyeti'nin sabık cumhurbaşkanı'² sıfatıyla Zeki Velidi³ (1890-1970) ile onun arkadaşı Abdülkadir Cılkubay Süleymanoğlu'yla gizli bir mülakat yapmıştır. Türk Hariciyesi tutanaklarında bu mülakatın Başkurtça yapıldığı yazılıdır. Zeki Velidi ve arkadaşının verdiği bilgiler, Sami Bey tarafından Türkiye Türkçesiyle sekiz sayfalık bir rapor haline getirilmiş; Ankara'da Türk Hariciyesi ile Genelkurmay'a sunulmuştur. Bu ve diğer mülakatlar, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Arşiv Kayıtlarına 'Enver ve Cemal Paşaların Türkistan'daki faaliyetleri, Basmacı Hareketi ve Türkistan'daki siyasi duruma dair Ahmed Zeki Velidi Togan tarafından yazılan rapor' şeklinde geçmiştir. Sami Bey, mülakattan oluşturduğu beş sayfalık 19 Mart 1923 tarihli raporunu, Makû Zabıtlığı yoluyla, Meşhed'den Türkiye'ye göndermek istemişse de, aynı yıl içinde zabıtlığın kaldırılmasıyla göndermemiştir. Onun yerine raporu, Türkiye'nin Tahran Elçiliğine göndermiştir. Sekiz sayfalık ikinci raporun tarihi, 15 Mayıs 1923'tür. Türkiye'nin Tahran sefiri Mehmed Emin Bey, raporu önemli görerek, Türkiye Dışişleri Bakanlığına iletmıştır. İkinci raporda yer alan bilgilerin bir kısmının, mülakattan önce, Aşabad'da çıkan *Türkistan Haberleri* isimli Bolşevik gazetesinin 8 Mart 1923 tarihli nüshasında yayımlandığı anlaşılmaktadır. Zeki Velidi, verdiği mülakatta, Buhara'da Enver Paşa ile görüştüğünü ve ona Basmacılar hakkında malumat verdiğini ifade etmektedir. Enver Paşa ile birlikte hareket eden Muhyiddin Bey'in⁴, köken olarak Kırgız kabilesi reislerinden olduğu ifade edilmektedir. İlk raporda, Enver Paşa'nın ölümünden sonra Türkistan'da kalan son Basmacı 'çetelerinden' söz edilmektedir. Türk Hükümeti, Türkistan'ın siyasi durumuyla ilgili başka raporları kabul ettiyse de, ikinci rapor, Basmacılar ve Enver Paşa'nın Türkistan'daki faaliyetleri üzerine yeni ve önemli bilgiler içerdiği için Türkiye

¹ Zeki Velidi, Sami Bey'in, 17 Mart 1923'te Mustafa Kemal tarafından, yeni kurulan hükümetin Meşhed konsolosu olarak atandığını; 'Sahra-yı Kebir seyyahı' olarak bilindiğini, onun eski Jön Türklerden ve Enver Paşa'nın yakınlarından biri olduğunu belirtir. Zeki Velidi Togan, *Hâtıralar*, 6. baskı. (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2021), 406.

² Böyle bir cemiyetin gerçekte var olup olmadığı ve faaliyetleri üzerine başkaca bir araştırma yapmak gerekir. Ayrıca Zeki Velidi'nin Başkurdistan Cumhuriyetinin eski cumhurbaşkanı olup olmadığını tartışmak veya araştırmak da bu yazının konusu değildir. Ankara'da Milli Kütüphane'de korunduğu belirtilen Zeki Velidi'nin not defterini de ne yazık ki inceleme imkanım olmamıştır.

³ Zeki Velidi üzerine en yeni araştırmalardan biri Serkan Acar tarafından yapılmıştır. Bkz. Serkan Acar, editör, *Zeki Velidi Togan: İlmî Hayatı-Eserleri-Siyasi Faaliyetleri-Hatıraları* (Kronik Yayınları, 2021).

⁴ Muhyiddin Bey, Enver Paşa'nın yaveri olup Kırgız aşiret reisi ve Basmacı reislerindendi. Raporlarda isimleri geçen Türkistan'da görevli Osmanlı subayları ile yerel Basmacı liderlerin biyografileri üzerine ayrıca bir araştırma yapmak gereklidir. Ancak bu kişiler hakkında güvenilir bilgi bulmak zordur.

Hariciyesi tarafından önemli olarak görülmüştür. Zeki Velidi, *Hatıralar'*ında bu raporlardan söz eder ama eserlerinde bu raporlar tam metin olarak yer almaz.⁵ 15 Mayıs tarihli raporu, Sami Beyin tavsiyesiyle yazdığını, birer nüshasını Yusuf Akçura (1876-1935), Rauf Orbay (1881-1964), Ağaoğlu Ahmet (1869-1939) ve İsmail Suphi Beylere (Soysallıoğlu, 1884-1967) de gönderdiğini belirtir: 'Osmanlıcaya benzetilmeğe uğraşılan Orta Asya Türk şiveleri karışımı bir dilde yazılmış olan bu raporun' Mustafa Kemal (1881-1938) tarafından dikkatle okunduğunu; 1930'da kendisi Atatürk'ün ağzından öğrenmiştir. Nitekim kendi ifadesine göre, 'Türkiye Hariciye Arşivi'nde mahfuz kalan bu yazılar' hakkında, 1927 yılında Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927), Zeki Velidi'ye şu notu göndermiştir: 'Bu derslerinizin dili artık buranın Türkçesi, kolay ve lezzetle okunuyor. Fakat ben sizin Orta Asya şivesi ile Meşhed'den yazmış olduğunuz raporları da bütün okuma müşkilatına rağmen, kemal-i dikkat ile okumuştum. Orada hadisâtı tam sadakat ve samimiyet ile önümüze sermiş ve Türkiye'nin istikbali için de kıymetli düşüncelerinizi yazmıştınız. Eğer siz hayatınızda hiçbir eser yazmayıp, bize ancak o Meşhed'den yazılmış olan raporları miras bırakmış olsaydınız, bunlar memleketimizde hatıralarınızı ebedileştirmek için kâfi gelirdi. Fakat o yazılar Türk tarihinin en son safhalarını ifade etmektedir...'. Yine, Zeki Velidi bu raporların hazırlanmasıyla ilgili olarak şu bilgileri verir: 'Sami Bey, benim Meşhed'de bulunduğumu duyar duymaz Azerbaycanlı Hacı Kâzım Rızayev'in evine gelmemi isteyip haber gönderdi. Akşam yemeğini de orada yemek üzere saat altıdan gece yarısından sonra ikiye kadar tam sekiz saat Sami Bey ve arkadaşları (Tahsin Baç Bey ve Feridun Kandemir Bey) ile görüştüm. Sami Beyin tavsiyelerine uyararak, o gün, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Ağaoğlu Ahmet ve Köprülü Fuat Beylere Türkistan'ın vaziyetini bildirerek ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya da tazimatımı arz eylemeleri ricası ile kısa mektuplar yazdım'.⁶

Türkiye Hariciyesi, bu raporlara gerçekten önem verdi. Hatta bunlardan birkaç nüsha çoğaltıldı ve ilgililere dağıtıldı. Türk Hariciyesi Ankara'da bu raporlardaki bilgilerin doğruluk derecesini kontrol edecek durumda değildi, zira yeterli istihbari bilgi gelmiyordu. Türkiye'de özellikle Enver Paşa'nın ölümünden sonra Basmacı Hareketinin ne yönde gelişeceği merak ediliyordu. Zeki Velidi'nin Basmacılarla ilgili görüşleri Türkiye açısından bir boşluğu doldurdu Nitekim Zeki Velidi, Türkiye'ye gelmeden önce, 1923 yılında, Türkiye'nin Meşhed konsolosuyla yaptığı mülakatlarda, Enver Paşa ile bizzat görüştüğünü ve ona Basmacılarla ilgili bilgiler verdiğini açıkça yazmaktadır. Bu görüşmeyi, başka

⁵ *Hatıralar'* da, Semerkand Basmacılarıyla ilgili kısmın yayımladığımız bu rapordan özetlendiği anlaşılmaktadır. Togan, *Hatıralar*, 352.

⁶ Togan, *Hatıralar*, 406.

kaynaklar da doğrulamaktadır. Zeki Velidi, 21 Ekim 1921'de Buhara'ya gelen Enver Paşa ile görüşüğünü hem kendisi açıkça ifade etmektedir hem de Abdullah Recep Baysun (doğumu: 1893 Buhara Gicdivan-ölümü: 1956) yazmaktadır. Ona göre, Basmacı Hareketi, 'Bolşevik tiranlığına karşı Müslüman direnişidir'.⁷ Zeki Velidi, bu raporlarda, 'Enver Paşa ile Bakü ve Buhara'da görüşüğünü, Basmacılarla iş görülemeyeceğini kendisine ifade ettiğini, görüşlerini on dört madde halinde yazarak Enver Paşa'ya verdiğini ama paşanın yine de onlara katıldığını' yazar.⁸

Bu makalenin amacı, bu raporlara göre Enver Paşa'nın siyasetini ve Basmacı Hareketinin⁹ tarihini yazmak değildir. İlk kez tam metin olarak yayımlandığımız bu metinlerin, dönemin Türk Hariciyecilerini derinden etkilediğini belirtmek gerekir. Zira bu olaylar üzerinden yaklaşık yüz yıl geçmesine rağmen, bu raporlar üzerindeki gizlilik kararı, Türk Hariciyesi tarafından, iki yıl önce kaldırılmıştır. Zeki Velidi, Enver Paşa ve Basmacılar ile ilgili bilgilerin bir kısmını, Enver Paşa'nın maiyetindeki Osmanlı subayları ile yerli subaylardan elde etmiştir. Bir kısmını, basından derlemiştir. Basmacı komutanlarının isimleri, faaliyette buldukları yerler, asker ve silah sayıları gibi bilgiler Türk Hariciyesi ve özellikle Mustafa Kemal'in izleyeceği hilafet ve Türkçülük-Turancılık siyaseti için önemli görülmüştür. Ankara, Enver Paşa'nın siyasi ve askeri gücü ile halen yürüttüğü faaliyetlerini bilmek istemekteydi. Zeki Velidi'ye göre, Enver Paşa'nın ölümünden sonra, Fergana Basmacıları hariç olmak üzere, Basmacılar yavaş yavaş dağılmaya başlamışlardır. Açıkça Basmacı Hareketine karşı olmadığını, ama Basmacıların eski fikirli olduklarından dolayı Türkistan'da milli bir devlet kurulmasında kendilerinden bir fayda

⁷ Zeki Velidi Togan, *Yeni Türkistan* (İstanbul, tarihsiz); Abdullah Recep Baysun, *Türkistan Milli Hareketleri* (İstanbul, 1943), 42.

⁸ Zeki Velidi, Basmacılık ve Enver Paşa ile ilgili olarak şu kitabında daha ayrıntılı bilgiler verir: Zeki Velidi Togan, *Bugünkü Türki (Türkistan) ve Yakın Tarihi*, 2. baskı (Enderun Yayınları, 1981), 422-425. Yine, onun Enver Paşa ile Buhara'da yaptığı görüşmeler hakkında bkz. Togan, *Hâtıralar*, 330.

⁹ Çarlık döneminde Türkistan'da uygulanan kötü idarenin bir sonucu olarak Türkistanlı Müslümanlar, Bolşeviklere karşı bir milli mücadele hareketi başlattılar. Bazı tarihçilerin *Basmacı*, diğerlerinin ise *Korbaşlar Hareketi* olarak tanımladıkları bu mücadelenin amacı, Türkistan'ı Bolşevik hâkimiyetinden kurtarmak ve milli bir devlet kurmaktır. Basmacı Hareketi üzerine genel bilgiler için bkz. Abdülkadir Donuk, "Basmacı Hareketi", *İslâm Ansiklopedisi* (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992), 107-108; Baymirza Hayit, *Türkistan Devletlerinin Millî Mücadele Tarihi* (Türk Tarih Kurumu, 2004). 1918'de Hokand Muhtar Hükümetinin ortadan kaldırılmasıyla patlak veren bu siyasi ve askeri hareket, Fergana bölgesine de sirayet etti. 1921 tarihli Sovyet İstihbarat Raporlarında Basmacıların teçhizat ve mühimmatının eksik olduğu; sadece yerli Müslüman halkın bu mücadele katıldığı belirtilmektedir. Enver Paşa, bu harekete sonradan katılarak, hareketi hızlandırdı. 1921-1922 yıllarında Bolşeviklerle savaşıcak 20.000'den fazla asker topladı. Bkz. Okan Yeşilot ve Burcu Özdemir, "Sovyet Arşiv Belgeleri Işığında Basmacı Hareketi", *Bellekten* 85, sayı 302 (2021): 279-309.

sağlanamayacağını belirtmektedir. Ona göre bunlar arasında ‘milli fikirler’ yayılmalıdır. Bu raporlardan anlaşıldığı kadarıyla, Zeki Velidi, milli bir devlet kurmak için Basmacıların ideolojisini eski bulmaktadır. Basmacılar arasında, Mürteciler ile Buhara Hanının adamları sayesinde, Osmanlı hilafetinin halâ etkili olduğunu fark etmiştir. Bütün bunlara, Basmacıların çektiği kıtlık, açlık ve mermi sıkıntısı gibi olumsuz faktörler eklenmiştir. Zeki Velidi, Basmacıların, Bolşevikler karşısında başarılı olamayacaklarını ifade etmektedir.¹⁰ Şüphesiz, onun bu gözlem ve tespitlerini tarih doğrulamıştır. Basmacı komutanların bir kısmı, Ruslara sığınmak zorunda kalmışlardır. Amerikalı tarihçi Louis Fischer, 1930 yılında yayınladığı makalesinde, Enver Paşa ile Basmacıların amaçlarını şöyle değerlendirmiştir: ‘Enver, Timur Devletini yeniden kurmayı hayal ediyordu. Kendisini, Çin Türkistan’ı, Rus Türkistan’ı, Kazakistan ve Afganistan’ı kucaklayan gerçek bir hükümdar gibi gördü. Büyük İskender gibi Hayber Geçidi’ne yürüyecek, buradan Hindistan’a girip, Britanya İmparatorluğuna ölümcül bir darbe indirecekti. Asya’nın Napolyon’u olacaktı’. Fischer, şöylece devam etmektedir: ‘Enver Paşa, Basmacılara komutan oldu ve Bolşeviklere karşı savaş açtı. Pan-Turan ideolojisini Basmacılara bulaştırmaya çalıştı ve Kabil’e elçiler gönderdi. Buhara’nın Afganistan tarafından ilhak edilmesini isteyen çevrelerin sempatisini kazandı. İngilizlerden para ve silah aldığı söylenir. Basmacılar İngiliz tüfekleriyle donatılmış olsalar da, Enver’e yönelik bu suçlama şüpheli görünmektedir. Enver, Buhara’daki Afgan bakan ile binlerce Afgan gönüllüden yararlanmıştı. Buhara’da neredeyse bir yıl geçirmiş ama o bu harekete çok az bir ivme kazandırmıştır. O, Basmacılara temel sorunlarını halledeceği vaadini verdi. Ama Turancılık (Pan Türkizm) ise bunlar arasında kök salamadı’.¹¹

İngiliz İstihbarat belgelerini inceleyen Salahi Sonyel, Enver Paşa’nın, ‘II. Abdülhamid’in hizmetindeki bir Çerkez’in oğlu olan ve iyi bir eğitim almayan Hacı Sami’ye, Türkistan’da bir devlet kurma sözünü verdiğinin’ belgelerde geçtiğini ifade eder. Sonyel, Basmacılar ile Enver Paşa’nın faaliyetlerinin İngiliz istihbaratı tarafından izlendiğini belirtmektedir. İngiliz raporlarındaki bilgileri kronolojik olarak sıralamaktadır.¹²

Sonuç olarak, Zeki Velidi ile Meşhed’de yapılan mülakatlara dayalı olarak Enver Paşa ile Basmacılar üzerine hazırlanan bu raporlar, Ankara’da Türk

¹⁰ Baymirza Hayit, Zeki Velidi’nin ‘Bolşeviklerle bir birleşmeyi hayal etmesini’ eleştirmektedir (s. 435).

¹¹ Louis Fischer, “The End of Enver Pasha”, *The Virginia Quarterly Review* 26, sayı 2 (1930), 232, 237.

¹² Salahi Sonyel, “Enver Pasha and Basmaji Movement in Central Asia”, *Middle Eastern Studies* 26, sayı 1 (1990), 52-64.

Hariciyesinde bir boşluğu doldurmuştur. Zeki Velidi'nin ismi henüz Türkiye'ye gelmeden önce Türk Hariciyesi ile dönemin Türkçü siyasetçileri tarafından bilinir olmuştur. Bu raporların Türkiye'de onun önünü açtığı ve tanınmasına vesile olduğu ileri sürülebilir. Bununla birlikte Enver Paşa'yı ve Basmacı Hareketini sadece bu raporlar üzerinden değerlendirmek yeterli değildir.

RAPOR 1¹³

Türkistan ve havalisi hakkında rapor

Orta Asya İttihad-ı Millî Cemiyeti Merkez Komitesi murahhası Başkurdistan sabık cumhurreisi Ahmed Zeki Velidi Efendi'nin ifadesinden.

Bu güne kadar Türkistan ve Buhara'da muhtelif yerlerde faaliyette bulunmakta iken bir ay evvel Türkistan'dan infakla Herat yoluyla Kabil'e gitmek üzere gizli bir surette Meşhed'e gelen ve el-yevm burada bulunmakta olan Orta Asya İttihad-ı Milli Cemiyeti Merkez Komitesi murahhasları sabık Başkurdistan Cumhuriyeti reisi Ahmed Zeki Velidi ve arkadaşı aynı cumhuriyet meclis azasından Abdülkadir Cıkubay Süleyman Oğlu Efendilerle yaptığımız hafi bir mülakat neticesinde Türkistan ve Buhara ahvâli hakkında edindiğimiz malumat ber veçh-i ati maruzdur.

Türkistan ve Buhara'da atide mufassalen arz olunan muhtelif kuvvetler artık zaafa düşmüşlerdir. Esasen son zamanlarda birçok müşkülata maruz kalmış olan bu kuvvetler her türlü istinatgâhtan mahrum bir halde bulunmaktadır. Rus kuvvetlerine karşı kendilerini müdafaa edebilmek için en ziyade dağlık yerlerde ve çöllerde tahassun ettiklerinden iâşe buhranı ve hassaten mermi ve silah fıkdanı had bir şekil almıştır. Enver Paşa'nın vefatı üzerine ise yerli kuvvetler büsbütün dağınık bir hale gelmişlerdir. Merhum paşadan münhal kalan başkumandanlık makamını 'leşker-i İslam başkumandanı Sami Paşa'¹⁴ mührünü kullanmakta olan Hacı Sami Bey işgal etmiştir. Hacı Sami Bey'in yanında vaktiyle Enver Paşa ile kaçmış olan Buhara Cumhuriyeti reisi Osman Hoca ile eski Buhara Harbiye Nazırı Abdülhamit Arif vardır. Bunlardan başka gerek Hacı Sami Bey ile gerek diğer kuvvetler dağılmış bulunan Türk zabitanının isimleri ber veçh-i atidir: Nafi Efendi, Faruk Efendi, Halil Efendi, Osman Efendi, Sabir Efendi, İsmayıl Efendi. Maalesef bu efendilerin rütbeleri ve saire hakkında

¹³ Türkiye Devlet Arşivleri, Sıra No. 428. Fon: 571, 3429, 137448, 14. Devlet Arşivi Kataloğunda belgenin ismi 'Enver ve Cemal Paşaların Türkistan'daki faaliyetleri, Basmacı Hareketi ve Türkistan'daki siyasi duruma dair Horasan şebhenderi Sami Bey tarafından yazılan rapor' olarak kaydedilmiştir.

¹⁴ Kuşçubaşı Hacı Selim Sami Bey (1877-1927). İttihad ve Terakki'nin gizli teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa üyesi olup Kuşçubaşı Eşref Beyin kardeşidir.

malumat alınamamıştır. Hacı Sami Bey el-yevm Şarkî Buhara'da Belcivan'da bulunmaktadır.

Hacı Sami Bey maiyetinde Özbek, Türkmen, Kazak, Tazik¹⁵ ve Başkurdlardan mürekkep olmak üzere tahminen üç ila dört bin kişilik bir süvari kuvveti vardır. Bundan başka mitralyözleri de var ise de miktarı malum değildir. Şimdiki halde hayli sakin bir vaziyette bulunan bir kuvvet karşısında Enver Paşa zamanında seksen bine baliğ olduğu söylenen Rus kuvveti tenkis edilmiştir. Rus askerinin malarya yüzünden otuz binden fazla zayıat verdiği söylenilmekte ise de mübalağa olmadığı aşikârdır. Rusların Türkistan ve Buhara'da ceman yirmi beş bin kişilik bir kuvvet saklamakta oldukları zannediliyor. Rus kuvvetleri en ziyade Duşenbe ve Tirmiz'de kısmen de Şirabad, Güllab, Hezar, Şehrisebz ve Karşidyer'de bulunmaktadır. Rus kuvvetinin ekseriyeti piyadedir. Yerli kuvvetler dinamitsizlik yüzünden demiryollarını tahrip edememektedir. Hacı Sami'nin büyük bir istinatgâhı olan Fuzail Mahdum'un riyasetindeki tahminen iki bin kişilik Tazik ve Kırgızlardan mürekkep bir kuvvet de el-yevm Karatekin dağlarındadır. Bunlardan başka esaslı kuvvet olarak elde Basmacılar vardır. Fakat bunların mühim bir kısmı yavaş yavaş dağılmışlardır.

Aman Pehlivan, Bolşeviklere teslim olup onlarla beraber çalışmağa başlayınca evvela Rahman Kul üzerine saldırmış ve hayli müsademedi sonra Rahman Kul, Çatkal Dağında Bolşeviklere teslim olmağa mecbur oldu. Kendisini Taşkend'e getirdiler ve kurşuna dizdiler. Rahman Kul'un askeri Özbek, Kırgız ve Korama idi. Bu askerden bir kısmı da el-yevm Çatkal Dağlarında ve Narın nehri boyundadırlar. Kumandanları Türk zabitlerinden Sabir Efendi ile Taşkend ulemasından Sadreddin Han'dır.

Fergana Basmacılarından dağılmamış ve faaliyette bulunan kuvvetler:

1-Özbeklerden Kör Şir Muhammed, kendi telaffuzlarıyla Korşirmed'in kumandasında iki bin kişilik bir süvari kuvveti evvelce mitralyözleri varmış; şimdi var mı bilmiyorlar. Bu kuvvet Andican, Oş ve Alay Dağlarındadır. Bu asker, Özbek ve Sart'tır. Bu kuvvetler arasında iki Afgan ceneral vardır. Rivayete göre, bunlar Afgan hükümetinin emriyle buraya gelmişler ise de Afganistan bunların firar ettiklerini, imşaa (tasfiye) etmektedir.

2-Evvelce, iki sene evvel, İsrail Bey (Sart'tır) ile Canzakof'un (Kırgız'dır) kumandasında iken bunların Celalabad'daki müsademede vefat etmeleri üzerine dağılan büyükçe bir kuvvet el-yevm iki bin süvariden mürekkep ve Yunus ile Kazak beylerin kumandasında Celalabad, Andican taraflarında bulunuyor ve

¹⁵ Tacik.

Ruslarla sık sık müsademe ediyorlar. Bu kuvvet Özbek ve Kırgızlardan müteşekkildir.

3- Muktedir, eyi ve eski Basmacılar olan İslam Pehlivan'ın kumandasında Hokand havalisinde Asfara ve Suh dağlarında bulunan tahminen üç bin kişilik bir süvari kuvveti vardır. Mitralyözleri varsa da mermileri yoktur. İslam Pehlivan, Sart'tır. Kuvveti, Özbek, Sart ve Kırgızlardan mürekkeptir. Bu kuvvet arasında biri zabıt, biri doktor olmak üzere on kadar Rus vardır.

Semer kand Basmacıları dağılmış kuvvetleri

1-Altıyüz kadar süvarinin kumandanı olan Taziklerden Behram Bey, 1338 senesi Ağustos'unda Semer kand'da Bolşeviklere teslim oldu. Bu hıyaneti üzerine Özbekler kendisini davetle katl eylediler. Asker dağıldı ise de Özbek olanlar tekrar toplandılar. Şimdi 150 kişi kadar vardılar. Bu kuvvet Ziyaeddin ve Usta Hamra Kul ismindeki kumandanların elindedir. Bunların yanında Karı Şah Mahmud ile Rebim Kul isminde akıllı ve tanınmış adamlar vardır.

2-Hamra Kul isminde bir reis, Çızağ¹⁶ havalisinde üç yüz kadar süvari ile faaliyette iken Ağustos'ta hıyanet ederek Bolşeviklere teslim oldu. Affedildi. Maiyeti de Ruslara teslim oldu ise de bir kısmı Eyüb isminde birinin kumandasında çalışıyor.

3-Kara Kul Bey kumandasında altı yüz kadar süvari vardır. Bu kumandanın Kenekurgan havalisinde teslim olup Ruslar tarafından kurşuna dizilmesi üzerine bu kuvvet dağıldı. Askeri de kendisi de Özbek idi. Kara Kul Bey ile meşhur adamlardan Bay Mirza, artık Şah, Yusuf ismindeki zevat da Ruslar tarafından idam edilmişlerdir.

4-Semer kand havalisinin kumandanı olan Özbeklerden Açıl Beyin kumandasında sekiz yüz kadar daimi bir kuvvet vardı. Bunlardan Yüzbaşı Mahzumca'nın kumandasındaki 200 ve Molla Tursun'un kumandasında 100, Gani'nin kumandasında 100, Açıl Tokaba'nın kumandasındaki 200 adam, Ruslara teslim oldular ve itlaf edildiler. Açıl Bey teslim olmadı. Şimdi kendisi yüz elli kişilik maiyetiyle Mağyankarab, Peñç Kind'de yani Semerkant havalisindedir. Türk zabitlerinden Yusuf Ziya Bey de buradadır. Ayrıca münevver ve faal Özbeklerden Karı Kamil denen zat da bunlarla beraber idiye de Bolşevikler tarafından katledilmiştir.

¹⁶ Çızak.

Semerkand Basmacılarından dađılmamıř ve faaliyette bulunan kuvvetler

1-Uratepe havalisi Özbeklerinden yedi yüz daimi muntazam askere malik Halbuta Bey dört senedir orada faaliyettedir. Semerkant havalisinde Zereřan nehri mansabında Maça Dađlarında gayet muhkem bir yerdedir. Yanında mesela Molla Mustafa Kul ile Özbeklerden Türab Bey gibi muktedir ve iřgüzar adamlar vardır.

Ruslarla mütemadi bir surette çarpıřmakta olup bilhassa dört ay evvelki büyük bir müsademede yedi yüzden fazla Rus askeri itlaf eylemişlerdir. Bunlar karlı ve pek yüksek dađlarda dolařmaktadırlar.

Hive Basmacıları

1-Hive'nin garp tarafından çölde Karakum, Sarıkamıř, Kıřlak havalisinde elan Ruslarla muharebe etmekte olan Türkmenler, beř yüz ila bin süvari arasında mütebeddildirler. Reisleri, Han Cüneyd'dir. Bunlar beř senedir faaliyettedirler.

2-Zakbes'de Maru havalisinde faaliyette bulunan Hoca Ođlu nam zatın maiyetinde yüz kadar süvari vardır. Mütemadiyen çarpıřmaktadır.

Enver Pařa'ya muarız olan kuvvetler

1-řimali Buhara'da Nur Ata ve Ucduran taraflarında Molla Abdülkahhar isminde her an mütebeddil ve bilhassa Enver Pařa'ya muarız bir adamın kumandasında bir kuvvet vardı. řimdi iki yüz süvari ile çölde, Kızılkum denen mevkide bulunuyorlar. Mitralyözleri de var.

2-Son Buhara Emiri'nin adamlarından İbrahim Bey kumandasında Hisar, Duřenbe Dađlarında 2000 kadar süvari vardır. Bir sıra da, Enver Pařa'nın vefatından evvel pařayı bir müddet hapsetmiş, gerek Afganistan'dan, gerek bizzat Buhara Emiri'nden gelen mektuplara rađmen 'Halife düşmanıdır' diye Enver Pařa'yı salıvermemiřtir. řimdi o da Hacı Sami'ye tabidir. 19 Mart 1339/1923

RAPOR 2¹⁷

Enver ve Cemal Pařaların Türkistan'daki say'ları hakkında

Enver Pařa¹⁸, Buhara'ya 1921 senesi Teřrinievveli'nin ortalarında geldi. Enver Pařa'nın Buhara'ya geleceđini biz iřitmiş idik. 1920 senesinin Mayıs ve

¹⁷ Türkiye Devlet Arřivleri, Fon: 571. 34829 - 137448 - 3.Raporun Devlet Arřivleri Katalogundaki adı: 'Enver ve Cemal Pařaların Türkistan'daki faaliyetleri, Basmacı Hareketi ve Türkistan'daki siyasi duruma dair Ahmed Zeki Velidi Togan tarafından yazılan rapor'dur.

¹⁸ İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinden ve Osmanlı Savunma Bakanı (1881-1922)

Haziran aylarında Moskova'da Cemal Paşa¹⁹ ve Bahaeddin Şakir²⁰ merhumlar ile birlikte idim. O zaman müşarünileyhim Afganistan ve Hindistan meseleleri ile meşgul idiler. 1920'de Enver Paşa, Berlin'den Moskova'ya gelmezden evvel Cemal Paşa Afganistan'a geçti. Birbirlerini göremediler. Lakin 1920 Ağustos ve Eylül'ünde Bakü'de inikad eden Şark Konferansı esnasında Enver Paşa, gerek bana ve gerek refiklerime, Cemal Paşa'dan mektup aldığını ve badema Orta Asya meselesi ile uğraşacaklarını bildirmiş idi. 1921 senesi ibtidalarında Enver Paşa'nın Türkistan ahalisinin giymekte oldukları elbiseleri tedarik etmekte, aynı zamanda da Türkistan'da Basmacıların Türkistan muhtariyeti için Bolşevikler ile olan müsademâtı hakkında malumat toplamakta olduğunu gördük. Bundan da müşarünileyhin Türkistan'a kaçmak ve geçmek fikrinde olduğuna zâhib olduk.

Fakat, bilahare Enver ve Cemal Paşalar ve refiklerinin Orta Asya meselesinin siyasi bir yol ile hal edileceğine ve Türkistan'ın bütün Orta Asya ve Cenubî Asya'da milli ve ictimâî inkılaplara merkez olacağına, Rusya'nın da buna müsaade edeceğine kâni olduklarını ve bütün içtihatlarını bu cihete sarf eylediklerini gördük ve anladık. Bunlara göre, Türkistan'daki gizli milli cemiyetler yalnız fikrî teşkilat ile meşgul olarak ahali ve Basmacılar arasına milli fikirlerin neşrine ve eski fikirlerin ref' ve izalesine çalışmalı, fakat harp teşkilatı ile meşgul olmamalı idi. Cemal Paşa 1921 senesi Eylül'ünde Kabil'den bize yazdığı mektupta, Rusya'ya avdetle, Türkistan'a muhtariyeti meselesini Lenin²¹ ve arkadaşları ile hal edeceğini ve Türkistan muhtariyetini aldıktan sonra Bolşeviklerin müsaadesi ile orada Şark İnkılâp Ordusu'nu teşkil edeceğini bildiriyordu. Ben buna cevap olarak kendisinin Afganistan'da kalmasını, çünkü Rusların Hindistan İnkılâbı gibi ağızlarında gezen sözlerden evvel kendi hâkimiyetlerini Türkistan'da tesis eylemek istediklerini ve Türkistan'da inkılâp orduları teşkilatı asla müsaade etmeyeceklerini bilakis bundan Bolşevik programı ile gayrikabil-i telif olduğunu ve eğer Cemal Paşa Rusya'ya gelecek olursa bir daha kendisinin Afganistan'a avdetine müsaade etmeyeceklerini, elimizdeki bazı vesaik ile ispat ederek katiyen Afganistan'da kalmasını te'kidten beyan eyledim. Lakin Cemal Paşa, diğer bir mektupla, bize cevaben Bolşeviklere itimadı olduğunu ve arzularının Bolşevikler tarafından is'af edileceğine kâni bulunduğunu bildirdi ve 1921 Teşrinievvelinde Kabil'den Kuşek yoluyla Rusya'ya geçti. Fakat daha Kuşek'e varır varmaz 1920 senesindeki Bolşeviklere nazaran bugünkü resmi kabulün büsbütün başka bir şekle girdiğini anlamış ve bilhassa Buhara'ya gelinceye kadar bizi tekid edecek ahvale tesadüf eylemiştir.

¹⁹ İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinden ve Osmanlı Bahriye Bakanı (1872-1922)

²⁰ Tabip, Türk milliyetçisi, Osmanlı siyasetçi (1874-1922)

²¹ Vladimir Lenin (1870-1924).

Hatta Cemal Paşa, Buhara'da beş on gün kalmak istediği halde Bolşevikler müsaade etmemişler ve Buhara'da kalabildiği dört beş saat esnasında da kendini hiç yalnız bırakmamışlar, kendisinin Bolşevik rüesâsı memurîninden başkasıyla temasına meydan vermemişlerdir. Bu halden Cemal Paşa son derecede teessür olmuştur. Paşa, Taşkend'e vasil olunca orada kalarak Moskova ile muhabere etmeğe ve bu muhabere neticesinde arzularına muvaffak olamazsa oradan tekrar Afganistan'a dönmeğe karar vermiş ise de Bolşevikler bu arzusuna da muhalefet ederek Taşkend'de üç günden fazla kalmasına müsaade etmeyerek kendisini Moskova'ya sevk etmişlerdir. Bu malumatı Cemal Paşa ile bulunan bazı zevattan Enver Paşa huzurunda dinledim ve aldım.

Cemal Paşa, Afganistan'dan Buhara'ya geldiği vakit, Enver Paşa da Bakü'den Krasnavodoski yoluyla Türkistan'a geçmekte idi. Enver Paşa, Cemal Paşa'nın Buhara'da olduğunu bildiği için müşarünileyh ile orada görüşmek üzere telgraflar çekmiş ise de, Bolşevikler bu telgrafları Cemal Paşa'ya vermeyip, saklamışlar ve Enver Paşa ile mülakatına mani olmuşlar. Kendisini her ne suretle olursa olsun Moskova'ya aşırmağa karar vermişlerdir.

Teşrinievvel ortasında, Cemal Paşa'nın Taşkend'den hareket ettiği gün, Enver Paşa da Krasnavodoski'den Aşkabad yoluyla Buhara'ya geldi. O vakit ben Semerkand'da idim. Enver Paşa, beni Buhara'ya davet eyledi. Teşrinievvel'in yirmisinde Buhara'ya geçtim ve on iki gün kadar Enver Paşa ile görüştüm. Cemal Paşa, görüşmelerine Bolşeviklerin mani olduklarını, Cemal Paşa'ya bu muamelenin pek ağır geldiğini, müşarünileyhin Bolşeviklere olan itimadının bir serapdan ibaret olduğunu, Cemal Paşa'nın buna tamamen kanaat hâsıl eylediğini söyledi ve Basmacılar geçeceğini, bunun için at, silah, insan toplamakta olduğunu, hazırlık yaptığını bildirdi. Ben ise bütün Türkistan milli, mahfi cemiyetleri namına ve cemiyetlerin fikri olmak üzere kendisinin Basmacılar iltihak etmeyip Afganistan'a geçmek ve Basmacılardan bir fayda ümit edilemeyeceğini söyledim. Bu fikrimi, şahsen Basmacı harekâtına karşı bulunduğum için değil (çünkü Basmacılık Bolşeviklerin müstemleke siyasetinden doğmuş ve onların şer'i balalarıdır, çocuklarıdır. Bu sebeple ondan ayrılmayacakları gayet tabii bir haldir). Belki Paşa'nın Basmacılar karışmasını 1921 senesindeki vaziyete nazaran netice vermez, belki Türkistan Müslümanlarının vaziyetini fenalaştırır. Orada kaldığım on iki gün zarfında bu hususta ısrar eyledim ve fikirlerimi on dört maddede tevsik ederek kendisine verdim. Lakin şimdi isimlerini zikretmek istemediğim bazı zevat Paşa'nın Basmacılar tarafına geçmesini muvafık gördüler. Paşa, mütereddiddi. Bir gün bizim fikrimizi kabul eder, ertesi gün bu fikrinden vazgeçer, öte tarafa iltica ederdi. Her halde Paşa, Afganistan'a geçmek için Ruslardan ruhsat istedi, izin

vermezlerse kaçıp Afganistan'a gideceğini de bize söyledi. Biz de Paşa'ya gizli surette yoldaşlar bulduk, hazırladık ve Yordalık Çölü ile Ümmüdürya'dan geçerek Karakurum, Sakarkurdak, Andhoy vasıtasıyla Afganistan'a geçmek yollarını temin eyledik. Bu işe yardım edecek Türkmen arkadaşlarımızı kayık bulmağa gönderdik. Ben, Paşa'nın her halde Afganistan'a geçeceğine kâni bulunarak 1921 Teşrinisanisi'nin Bir'inde Buhara'dan Semerkand'a gittim.

Teşrinisanisi'nin ortasında Paşa bize yazdığı mektupta, nihayet kendisinin Buhara'ya geçmeğe karar verdiğini ve bunun için yola çıktığını, Şarkî Buhara'daki hükümet askerlerinin kendisine iltihak edeceğini bildiriyor; Enver Paşa, bu mektubunu şöyle bitiriyordu: (Türkistan için uğraşacağım, Türkistan için hayatımı feda edeceğim, şehit olursam ceddin babalarımın asıl vatanında kalır, gazi olursam emelimiz hâsıl olur).

Ben, 1922 senesi Eylülüne kadar Semerkand'da Şehrisebz etraflarında kaldım. Paşa'dan yalnız üç mektup aldım. Bu mektuplarda, harekâtı hakkında malumat veriyordu. Bize aşikâr olarak malumdur ki, Bolşevikler eğer Enver ve Cemal Paşaların Taşkend'de mülakatlarına mani olmasa idiler, Enver Paşa, Basmacılar tarafına geçmeyecek idi. Enver Paşa'nın başından geçen vakaları müşarünileyhin yanında bulunmuş müteaddit zevattan bilhassa Halil ve Osman Efendi isimindeki zabitlerden tafsilatıyla öğrendim ve müşarünileyhin daimi bir ta'lisizliğe kurban olduğunu anladım. Paşa'nın muvaffakiyetsizliğine en büyük saik, Buhara'daki köhne-perestler (İrticaiyun) oldu.

Enver Paşa, 1921 senesi Teşrinisanisi ortasında avcılık bahanesiyle yirmi nefer maiyetiyle (zabit ve nefer) Karşçöl ve Kuytan Dağları ortasında Sebz-abad şehri civarına, oradan da Kurgantepe taraflarına geçip, Şehirabad'da Buhara hükümetinin askeri memuru Erzurumlu zabit Osman Efendi bir miktar asker ile ve yine o taraflarda Buhara hükümeti namına iş gören zabit Hasan Efendi de bir miktar askeri ile Enver Paşa'ya iltihak eylemişlerdir. Enver Paşa, Kurgan Tepe ve Cıldıköy taraflarında Türkmen ve Kırgızlardan yüz neferden ziyade asker toplayarak Hisar vilayetindeki Basmacı İbrahim Bey Lakay'ın²² -sabık Buhara Emirinin memuru-bulunduğu Göğitaş Dağlarına, mumaileyhin yanına gitmiştir. Orada Derşine'de Harbiye Nazırı Ali Rıza Efendi'nin kendisine iltihakını arzu ederek mumaileyh bu fikrini yazmış Ali Rıza Efendi de maiyetindeki yedi yüz kadar muntazam asker ve on mitralyöz ile Şarkî Buhara Hükümet Reisi Osman Hoca²³ ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Paşa'ya iltihaka karar vermişlerdir. Ali Rıza Efendi esasen Paşa'nın Buhara'ya geleceğini evvelden bildiği için icap eden tertibatı da ahz eylemiş imiş. Fakat Paşa'nın Şarkî Buhara'ya gelecek yerde

²² Basmacı hareketinin Özbek lideri (1889-1934).

²³ Osman Hocaoğlu (1878-1968). Buhara Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır.

Göktaş'a geçerek İbrahim Bey Lakay'ın yanına gidip kazaya kurban olmasını intaç etmiştir. Çünkü İbrahim Bey, Paşa'nın ismini evvelce işitmiş olmakla beraber bittabi kendisini tanımamış ve bu bilgisizliği yüzünden şüpheye düşerek Enver Paşa'yı Bolşeviklerin bir casusu zannetmiştir. Harbiye Nazırı Ali Rıza Efendi ise zahiren Bolşeviklerin adamı olduğundan Paşa'ya iltihak edinceye kadar Basmacılarla ve Emirin askerleriyle uruşmuş, bunun üzerine Basmacılar mumaileyhi de Bolşeviklerin adamı zannetmişler. Enver Paşa ile mülakat ettiğini gördükleri vakit, tamamen bir Bolşevik desisesine kurban olduklarına kâni olarak Bolşeviklerin aralarına adam yollayarak içlerine fesat sokmak, hariçten de hücum ile Basmacıları kırmak emelinde olduklarına inanarak Paşa'nın maiyetindeki askerlerin silahlarını toplamak istemişler ve Paşa'nın muvafakatiyle toplamışlardır. Bu zamanda yani 1922 senesi Kânunuevvel iptidasında Ali Rıza bütün askeri ve Osman Hoca sair hükümet ricali ile birlikte Bolşeviklere karşı isyan edip müsademeler yapmış ve Enver Paşa'ya iltihak eylemek üzere Duşenbe'den çıkmıştır. Lakin Lakaylar ve İbrahim Beyin yanına vardıklarında, Basmacılar bunlara inanmamışlar. Bunları silahlarını teslim icbar etmişlerdir. Ali Rıza Efendi bunları Müslüman bildiği cihetle silahlarını teslim razı etmiş ise de efradının bir kısmı bu emri dinlemeyerek kaçmışlardır. Bunun üzerine Basmacıların şüphesi büsbütün artmıştır. Lakaylar, Ali Rıza'nın ve Enver Paşa'nın maiyetindeki zabitleri her tarafa dağıtıp kaçırılmışlardır. Paşa yalnız Muhiddin Bey ve bir iki nefer ile beraber Göktaş'ta İbrahim Bey Lakay'ın yanında yarı mahpus bir halde bir buçuk ay kadar kalmış ve faaliyetten mahrum edilmiştir.

Şimdi umumiyetle Basmacılar ile miktarları hakkında biraz malumat vereyim:

Basmacılar, yani İsyancı Müslüman Çeteleri, fırkaları Türkistan'da 1918 senesinde zuhur etti. Bunun zuhuruna sebep Bolşeviklerin Türkistan'daki siyasetleridir. 1917 senesi sonlarında Türkistan Müslümanları, Rusya İnkılabından istifade edip Türkistan'ın muhtariyetini ilan ettiler ve Türkistan'ın Hokand şehrini merkez ittihaz eylediler. Askeri ve idari teşkilat yaptılar, kurultaylar kurdular, yani mahalli hükümet meclisleri teşkil ettiler. Fakat 1919 senesi Şubatında Bolşevikler bu hükümeti yıkmaları üzerine, azalar kaçıp-bu hükümetin reisi Mustafa Çokayef idi, mumaileyh bugün Garbî Avrupa'dadır-daglara çıktılar ve Bolşeviklerle uruşmaya başladılar.

Bu harekât günden güne kuvvet aldı. 1918, 1919, 1920, 1921 senelerinde bunların içlerinden henüz rehberler zuhur edip daimâ Bolşevik kuvvetleri ile çarpıştılar. 1921'de bu kuvvetler tamamen etmişti. Fergana vilayeti tamamen bunların eline geçmişti. Mahalli Müslümanların ziyalı-münevver sınıfları iptida

bu hareket karşısında bî- taraf kaldılar. Çünkü, bu hareket aram hareketi idi. Bu harekette en ziyade iş gören, Bolşeviklerin Türkistan'da hâkim olmaları üzerine açıkta kalan amele ile çiftçi unsurlarıdır. Çar vaktinde Türkistan'da pamuk işlerinde çalışan yüz binlerce amele muattal kaldı. Bolşeviklerin bu ameleyi cebr ü zor ile mahva çalışmalarını da bir netice vermedi. Akim kaldı. Yüzbinlerce ahali kırıldı. Fakat Basmacılık isyanları yine kuvvetli kaldı. Bu hareketlerin başında nafiz olarak İrticaiyun (Karakuvvetler) var idi. Gitgide bu aksülhareketçi şahıslar, köhne-perest, mürteci ulemânın nüfuzu altına büsbütün girdi. Bu sebepten hiçbir siyasi muavenete mazhar olamadılar. Hareketlerine bir doğru istikamet veremediler. Esasen siyasetten ve dünyadan bî- haber olan bu köhne-perestlerin nüfuzları azaldıkça akılları başlarına geldi ve yanlarında münevver, malumatlı, muhabere usullerine vâkıf adamların lazım olduğuna kâni olarak Türkistan'ın münevver sınıfına yaklaşmağa başladılar. Bu arada Türkistan'da güzide Müslümanlar kâmilan işlerden uzaklaştırılmış ve bütün memuriyetler asker ve sivil Rus memurlarına verilmiş idi. Bu sebeple münevver kısım ve bütün efkâr-ı umumiye Basmacılara teveccüh etti.

Hive Hanlığı 1919 senesi sonuna, Buhara Hanlığı 1920 senesinin Eylül'üne kadar, hep cahil hanlar, vezirler, mürteci ulemâ ellerinde kaldı. Bolşeviklerden ayrı yaşamağa ve ahaliyi bunların teşvikâtından beri kılmak hayalleri ile zulümlerini artırdılar. Ahali zulümden bî- zar idi. Bu yüzden hanların, derebeylerin, tacirlerin, ulemânın ahali üzerindeki nüfuzu günden güne azaldı ve Bolşevikler bundan istifade ettiler. 1919 senesi sonunda Hive'yi, 1920 Eylül'ünde Buhara'yı işgal ettiler. Hive Hanları, Ruslara esir oldu. Buhara Hanı, Afganistan'a kaçtı. Hiçbiri mukabele ve mukavemet edemedi. Çünkü ne Hive'nin ne de Buhara'nın muntazam askerleri yok idi. Lakin Hive ve Buhara Hanları kaçtıktan ve hanlıkları işgal edildikten sonra Fergana'nın Basmacı tarzındaki çete fırkaları iş görmeğe başladılar. Sabıkâ Hive Hanının veziri, Yomur Türkmenlerinin reisi ile Han Cüneyd ve daha başka kabile rüesası kıyam eylediler. Aynı zamanda Buhara'nın şark tarafında da bazı hareketler meydana çıktı. İlk anda Buhara ve Hive'deki bu hareketler esaslı bir muvaffakiyet gösteremedi. Fakat Bolşevikler her iki memlekette de tertibat almaya başlayınca yerli ahali hep bir isyan fırkalarına koştı. Buhara'da bu fırkalar Şarkî Buhara'nın Karatekin vilayetinde İşan Sultan ve Fuzail Mahdum, Dağ Taziklerine, İbrahim Bey Lakay, Devletmend Bey, Karlık, Durus isimlerindeki yarı Bedevi bir halde bulunan Özbek Türk kabilelerine rehberlik edip kuvvetlendiler. Şehrisebz taraflarında Ginekas Özbeklerine içlerinden Cabbar isminde biri rehberlik ederek bunları harekete getirdi. Bunun üzerine, Bolşevikler Hive ve Buhara, genç, münevver ve milliyetperver Özbek Taziklerini hükümet işlerine çağırmağa başlayıp, buralara müstakil cumhuriyet adını ve unvanını verdi. Yalnız siyasi ve iktisadi hususâta

hüküm ve nüfuzu Rusya'ya bıraktılar. Fakat tekrar Bolşevikler karışıklıklar oldu. Bir müddet sonra Bolşevikler Hive'de Pehlivan Niyaz Hacı ve Cuma Niyaz ve rüfekâsının hükümetini yıkıp, 1921 Martı ibtidasında bütün idareyi Rusya'ya verdiler. Bu hal bilcümle Özbek ahalisinin Türkmenlere ve Han Cüneyd ve gayrı isyancılara yaklaşmalarına sebep oldu. Bunun üzerine Bolşevikler Ata Mahdum ve Timur Hoca ibn Yamin gibi adamları işbaşına geçirmeye mecbur oldularsa da bunları da 1921 Teşrinisanı' sinde hapse atıp idareyi öz ellerine aldılar. Müslüman askerleri dağıtıp yerlerine Rus askerlerini ikame eylediler. Bunun üzerine ahali tamamen isyancılara iltihak etti.

Buhara'da da aynı suretle Özbek ve Taziklerin münevver ricalinden iş başında bulunanları Bolşevikler uzaklaştırdılar. İdareyi kendi ellerine aldılar. Buradan Muhyiddin Hoca, genç, dinç ve münevver refikleri ve üç yüz kadar adam ile 1921 Ağustosunda Basmacılar tarafına geçti. Netice olarak 1921 senesi sonlarında Hive ve Buhara Basmacıları tamamen kuvvetlendi ve bütün ahali Bolşeviklerden yüz çevirdi. Bunların miktarı Hive taraflarında üç bin ve Buhara'da on beş bin kadar oldu. Asıl çetecilik merkezi olan Fergana'da bu sırada Kör Şirnet, Yari, İsrail, Muhyiddin Bey, İslam Pehlivan, Rahman Kul, İman Pehlivan ve diğerlerinin ellerinde takriben 25.000 kişilik bir kuvvet-çeteci-vardı. Şu halde Enver Paşa, Buhara'dan Basmacılara iltihak ettiği vakit Türkistan'da kırk, kırk beş bin kadar çete efrâdı vardı. Enver Paşa'nın firarı haberi intişar edince, bu miktar daha ziyade arttı.

Buhara ile Fergana arasında Semerkand vilayeti vardır. Buranın şarkı dağlıktır. Enver Paşa buraya gelince bu vilayetin Uratepe muzafatından Abdülkadir Hoca ve Halbuta isimindeki rehberler idaresinde Zerefşan nehrinin mansabında Maça denilen yerlerde Hamid ve Nusret Beylerle diğer rehberler arasında beş, altı yüz mevcutlu çeteler vardı. Enver Paşa'nın vürudundan sonra bunlarında sayıları pek ziyade arttı. Yeni'den Behram, Açıl, Karakol, Hemragıl, Al Muhammed ve sair rüesâ idaresinde üç bin kadar çete efradı toplandı. Yine Mart sonlarında Buhara Harbiye Nazırı Abdülhamid Arif Oğlu gibi bir nice zatlar-ez-cümle kaymakam Yusuf Ziya Bey, Talibzâde- bir miktar askerle Germine tarafında Basmacılar tarafına geçüp Şarkî Buhara'da Enver Paşa'ya gittiler. Bunlara Karşı ve Kasare hükümet azalarından bazıları altı, yedi yüz kadar müsellaah askeri ile iltihak ettiler. Diğer taraftan yine Buhara'nın Karşı ve Ayn-ı Buhara şehirleri etrafında Abdülkahr, Behram Bey ve gayrı rüesâ idaresinde on bin kadar adam toplandı. Türkistan'da Carcu, Kerki, Tican taraflarında birkaç reis idaresinde Türkmenler isyana başladılar. Şu halde Enver Paşa harekâtı esnasında elli veya altmış bin kadar Basmacı kuvveti vardı. Enver Paşa hareketinin bir az kuvvetlenmesine intizaren Taşkend taraflarında tekmil ahali kıyam hazırlığına

başladı. Bütün bu kuvvetlerin evc ü kemâli 1923 senesi Nisan veya Mayıs aylarındadır.

Kemiyet itibarıyla bu kuvvetler çok olsa da keyfiyet itibarıyla çokluğu ile azlığı arasında bir fark yok idi. Çünkü silahları azdı. Siyasi düşüncelerinde müttehit değil idiler. Bilhassa rüesaâ başka başka düşüncelerde idiler. Ancak Fergana ve Semerkand Basmacıları içinde mevcut münevver adamlar siyasi fikirleri bir noktaya toplayabilmiş idiler. Bu münevverleri bizim mahfi cemiyetlerimiz şu formül etrafında toplayabilmiş idi: 'Eğer Bolşevikler, Müslümanların dilediği muhtariyeti verseler ve Türkistan'ın kendi milli askerleri olsa Sadet usulü ile milli hükümet kurmağa ve münevver sınıfların hâkimiyetine razı oluruz'. Bu şerait ile sulha razı idiler. Lakin Enver Paşa'nın Şarkî Buhara'da iş başka türlü idi. Çünkü o tarafta münevverlerin sözlerine kulak asan yoktu. Bunların hepsi mutaassıp, eski kafalı, Emir in maiyeti idi. Bu sebeple bunlar arasında bulunan münevverlerden Buharalı Muhyiddin Hoca da bir iş görmedi. Bunların en mutaassıp ve en cahili Lakay kabilesi reisi İbrahim Bey²⁴ ve Buhara şehri etrafındaki Abdülkahrî idiler. Sabıka Buhara Emirinden başka cihanda Müslüman olmadığına kani bulunmayan bu adamların fikrinde, bilhassa münevver Müslümanların hepsi Bolşeviklerle müşterek addolunduğundan bir inkılap vukuunda bu münevverlerin cümlesinin ifnası lazım idi. Ben, Buhara'da iken bunların hepsini Enver Paşa'ya söylemiş idim.

1914 senesinde Çar Hükümeti devrinde Rusya ilmî cemiyetleri tarafından asar-ı atika teftişâtı için Buhara'ya gönderildiğim vakit, Lakay ve Şarkî Buhara Özbek kabileleri ve Tazikler içinde bulunmuş, Lakayların daha o vakit Emiri tanımadıklarını, çünkü Emir sülalesinin hanlığı gasben aldığını iddia ettiklerini görmüş idim. Bunların nazarında hanlık yalnız Cengiz nesline ait idi. Şarkî Buhara'da Emir in naibi ile olan münazaaları ve hükümet in hazinesini yağmalamaları esnasında da orada idim. Bunların adet ve ananeleri lisan ve edebiyatları hakkında da malumat topladım. Cengaver fakat son derecede cahil ve mutaassıp bir kabiledir. Bu kabile ile Şarkî Buhara'daki diğer kabâilin ahvaline tamamen vakıfım. Bunlar hakkındaki bilgilerimi Enver Paşa'ya tamamen söyledim. Bunlarla bir iş görülemeyeceğini de anlattım. İknâ ettiğimi de zannetti isem de, yazık ki nihayet yine onların arasına gitti.

Paşa'nın Şarkî Buhara'daki ahvali hakkında yanında bulunmuş olan Halil ve Osman Efendiler ile diğer zevattan işitmiş olduklarımı ber veçh-i atı yazıyorum:

²⁴ İbrahim Bek veya Molla İbrahim Bek (1889-1932), Basmacı Hareketinin liderlerinden.

Enver Paşa 1921 senesi Kanunievveli'nde ve 1922 senesi Kanunısanisi'nde iki kere Lakayların nezareti altında kalarak, kendisini tarütabilmeğe çalışmış ve bu zamanını çar na-çar boş geçirmiştir. Hacı Bağdadî, Halil ve diğer yedi zevatla yedi sekiz kişi olarak Lakay- Bolşevik muharebelerine de iştirak eylemiştir. Bu harplerde fevkalade bir gayret ve cesaret göstererek Rusları Duşenbe ve Hisar taraflarından çıkarmışlardır. Paşa bu müsademelerin birinde mecruh olmuştur. Şubat iptidalarında paşayı tarütmağa yarar bir mektup Buhara Emirinden İbrahim Bey Lakay'a gönderilmiş ise de buna rağmen Lakaylar, Paşa'ya itaat eylememişlerdir. Buna da sebep Emirden daha mutaassıp ve cahil olan bazı ulemanın şu düşünce ve propagandalarıdır: 'Sultan Abdülhamid'i hal' ederek Türkiya'da yeni icraat yapan bu Enver'dir. Enver aslen Bolşevik ve Cedit'dir. Yeniliği de bu çıkarmıştır'. İşte İbrahim Bey Lakay'ın Enver Paşa'ya karşı takip ettiği dürüst muameleyi bu sözler ve bu adamlar böylece tasvip etmişlerdir. Buhara Emiri bu fikirde değil idi. Enver Paşa'ya hürmeti vardı. Fakat mutaassıp ulemâ Emirin sözlerine kulak asmadılar. Fakat bu teşvikât bir kuvvet, bir fırka olacak surette büyüyememiştir. Hatta nefsi Lakay kabilesinde bile Emirin nüfuzu artmamış eksilmiştir. Nihayet Şubat ortalarında Enver Paşa, Şarkî Buhara'daki Basmacı fırkalarından İşan Sultan, Fuzail Mahdum, Devletmend gibi kendisine iptidadan muti olan rüesanın askerlerini toplayarak işe başlamış, bunun üzerine İbrahim Bey de ister istemez Enver Paşa'ya tabi olmuştur.

Diğer taraftan Bolşevikler müstakbel bir mücadelede kullanılmak üzere bu mutaassıp sınıf arasında Baysun ve Karşı'da teşkilat yapmışlar. Karşı hükümet riyasetine bütün Buhara mutaassıplarının en ileri gelenlerinden ve en ziyasızlarından Nureddin Hacı Ağalık'ı tayin eylemişlerdir. Bu adam sabık Emirin en büyük ve en zulmüyle müştehir bir adamıdır. Türkistan Milli Hareketi rehberlerinden Mahmud Hoca Behbudî'yi Karşı'da öldüren de budur. Esasen daima eline geçen hür düşünceli, temiz insanları ifnadan başka bir iş görmemiş olan bu adam, Bolşevikler tarafından böylece işbaşına getirildikten sonra bu, etrafına kafadarlarını toplamağa başladı. Paşa'ya karşı ahali arasında teşkilat yaptı. Aynı zamanda Bolşevikler Semerkant, Fergana taraflarındaki ulemâyı şeriat namına kendi hizmetlerine celb ve ahali arasında teşvikâtta bulunmağa memur ettiler. Ulema Kongresi'ne davet ettiler. Lakin bu hareketlerinde ümit ettikleri neticeye vasil olamadılar. Bu İrticaiyun'un sözlerine en ziyade, hatta yalnız Buhara şehri etrafında bulunan Abdülkahrî ismindeki Basmacı ile İbrahim Bey Lakay ehemmiyet verirlerdi. Bolşevik askerlerine erzak toplamak ve nakliyyâtı temin etmek için Nureddin Ağalık tarafından Karşı Gozar vilayeti halkına yapılan zulüm, cebir, halkı bu adama büsbütün düşman etti. Mayıs ve Temmuz aylarında Enver Paşa aleyhindeki İrticai'den teşvikât devam ediyordu. Fakat kimsenin bu propagandalara ehemmiyet verdiği yoktu. Enver Paşa,

Türkistan'ın her tarafındaki bütün Basmacıları kendi tarafına celbe muvaffak oldu. Ne olursa olsun İbrahim Bey Lakay ve sair köhne-perest mürtecilerin Enver Paşa harekâtı üzerine tesirleri çok idi. Çünkü 1921 Kanunievveli'nde Enver Paşa, Şarkî Buhara'da Hisar semtlerine vardığı vakit, bütün Basmacıları birleştirerek Ali Rıza'nın muntazam askerlerine ve mitralyöz kuvvetlerine istinat ederek teşkilat yapıp Rus kuvvetlerine mukabele etse idi, Şubat ve Mart'ta bütün Buhara kıtasının Rus kuvvetlerinden temizlenmesi mümkün olacaktı. Bundan başka umum Türkistan'da Bolşevik hâkimiyeti tehlikeli bir vaziyete düşecekti. Bu noktada hiç şüphe yoktur. Çünkü o esnada Buhara dâhilinde Bolşevikler zayıf idiler. Paşa ise Kânunievvel'den Nisan'a kadar üç dört ay ömrünü, kendisini tanıtmak bozulmuş kuvvetleri, dağılmış zabitleri toplamak ile meşgul oldu. Buna rağmen Bolşevikler, Baysun şehrine kadar tarda da muvaffak oldu. Fakat Baysun'u geçemedi.

Dört beş ay zarfında bilhassa 1922 Haziran'ı ortasında Bolşevikler Şarkî Buhara'ya çok kuvvet topladılar. Enver Paşa'nın muvaffakiyetsizliğine sebep olan şeylerden birisi de bu sırada Bolşeviklerin haricen elde ettikleri asayıştır. Hariçle ve dâhili aksülamelcilerle mücadeleleri durmuş olduğundan Türkistan cephesine istedikleri kadar kuvvet getirebildiler. Mesele Komhonit Harbiye Mektebi talebesini, Budurni diye meşhur Ukranya kuvvetlerinden bir kısmını ve diğer cephelerden tecrübe görmüş Kızıl fırkaları hep getirdiler. Başkumandan Kamanef de Buhara'ya memur edildi. Bu zat, Enver Paşa ile bazı muhaberatta bulunmuş ise de Paşa bunun teklifâtına razı olmamış, Buhara'nın tahliyesini istemiştir. Aynı zamanda Bolşevikler, Türkistan'da Rus kuvvetlerini ve Rus muhacirleri arasında milli ve dini hisleri takviye etmişlerdir. Bu suretle senelerce Bolşeviklere düşman olarak mücadele eden Orenburg Rus Kazakları ve Rus ceneralleri de Enver Paşa'ya karşı ciddiyetle çalıştılar.

Paşa'nın muvaffakiyetsizliğine diğer taraftan Basmacılığın merkezi olan Fergana ile Fergana'nın Şarkî Buhara tarafı ile hemhudut olan cenup kısmında zuhur eden kahtlık sebep olmuştur. 1922 Nisan'ında yani Enver Paşa'nın Şarkî Buhara'da tamam hazırlıklar gördüğü bir zamanda Fergana açlığı baş gösterdi. Basmacıların çoğu ba-husus en mühimleri olan Körşerit, Muhyiddin Bey, Can Bek Kadı²⁵, İslam Bek gibi rüesâ üç dört senede toplayabildikleri kuvvetlerini iase edemez oldular. Ahali açlıktan kırılmağa başladı. Bu kuvvetlerden bir kısmı bilhassa Mayıs'ta canlarını kurtarmak kaygusuyla azar azar Bolşeviklere

²⁵ Kırgızistan'daki Basmacı liderlerinden, bkz. Baymirza Hayit, "Basmacılar" *Türkistan Milli Mücadele Tarihi (1917-1934)* (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997), 67. Daha fazla bilgi için bkz. Zuhra Altımışova, "Kırgızistan'da Basmacı Hareketiyle İlgili Yeni Bilgiler (1925- 1934)", *Bilig*, sayı 82, (2017): 98.

kaçmağa başladılar. Açlık yüzünden meşhur Basmacı Muhyiddin, Bolşeviklere teslim oldu. Sonra Bolşevikler bunu idam ettiler. Haziran ve Temmuz'da açlık arttı. Fergana'nın her tarafına yayıldı. Temmuz sonlarında üç dört bin kadar mükemmelen müsella Basmacı fırkaları açlık yüzünden Bolşeviklerle barıştılar. Hâlbuki bu sırada Enver Paşa, Baysun üstünden Garbi Buhara'daki Rus kuvvetlerine hücum etmek üzere bu barışan Fergana Basmacılarını hizmete çağırıyordu.

Bu suretle Bolşeviklerin, Cenubî Fergana ve Karatekin taraflarından Enver Paşa'ya hücum edebilmeleri mümkün oluyordu. Bu fırsattan istifade eden Bolşevikler bütün Kızılları Baysun, Şirabad, Tirmend hattına toplayıp Haziran ortalarında Enver Paşa'ya hücumu başladılar. Bir ay süren bir muharebeden sonra Enver Paşa, Yorcı, Hisar, Duşenbe ve nihayet Belcivan taraflarına çekildi. Bozulmuş Basmacı kuvvetlerini toplayabilmek kabil olmadı. Her müsademeye Enver Paşa bizzat iştirak etmiş ve fırkalarını teşvik için elinden geleni yapmıştır. Temmuz zarfında muharebâta ise çok tehlikeli vaziyetler atlatmıştır. Bu sırada Danyal Bek ve arkadaşlarının fedakârlıkları şayan-ı takdirdir. Ağustos iptidasında Taşkend gazeteleri Paşa'nın Belcivan Havalinek taraflarındaki müsademede şehit olduğunu yazdılar. Ben o sırada Taşkent'de idim. Bolşeviklerin bu husustaki istihbaratı muhtelif idi. Aralarında tehalüf vardı. Nihayet Paşa'nın şehit edildiği ve cesedinin Rusların eline geçtiği hakkında haberlerin yanlış olduğu anlaşıldı. Filhakika şehit olan ve cesedi Rusların eline geçen biri vardı. Fakat o Paşa değil, Paşa'nın yaveri Muhyiddin Bey idi. Enver Paşa bu muharebeden sonra Ağustos iptidasında diğer bir muharebede şehit olmuştur. Cesedi, ora halkı tarafından ihtiramla kaldırılarak Havalinek dağlarında bir yere defn olunmuştur.

Ben, 1923 Kânunusani iptidalarında İran-Rus hududunda Aşkabad'da iken asl-ı vaka hakkında doğru malumat edindim. Bana, Enver Paşa ile beraber çalışan sabık Buhara Hükümeti Reisi Osman Hoca ile Enver Paşa'nın en yakın arkadaşlarından Hacı Sami Be'in kendi el yazıları ile yazılmış ve mühürleriyle mühürlenmiş mektuplarını getirdiler. Gerek bana ve gerek arkadaşlarıma yazılan bu mektuplarda Enver Paşa'nın şehit edildiği muharrerdir. Yine bu mektuplarda Enver Paşa tarafından Hacı Sami Bey'e paşalık unvanının tevcih edildiği ve isyancı Müslüman kuvvetlerine kumandan tayin edildiği yazılıdır. Hacı Sami Paşa'nın mührü şudur: (Asker-i İslam başkumandanı Hacı Sami Paşa). Bu mektuplara nazaran, Enver Paşa'dan gayri bütün diğer arkadaşları sağ ve salimdir. Bundan sonra Bolşevik gazetelerinin yazdıklarından başka bir haber alamadım.

Hacı Sami Paşa, yine Şarkî Buhara'nın Belcivan, Dervane dağlarında askerlerini toplayıp Bolşevikler ile muharebâtında berdevamdır. Rivayete göre, Hacı Sami Paşa, Fergana, Semerkand ve diğer yerlerdeki Basmacı fırkalarını kendi idaresine almıştır.

Hacı Sami, Enver Paşa maiyetinde Buhara'ya gelmişti. O vakit kendisini gördüm. Hacı Sami, Türkistan'ı iyi bilir. 1916 senesinde Yedisu Kırgızlarının Çar Hükümetine karşı olan isyanında orada bulunmuştu. Enver Paşa ile birlikte Lakaylar içine geçmişlerdi. Ali Rıza ile birlikte Duşenbe muharebelerine iştirak etmiştir. Lakaylar, Ali Rıza'nın askerlerinin silahlarını alıp askerlerini dağıttıktan sonra Ali Rıza ve Osman Hoca ile birlikte Karşıguzar taraflarına geçmiş ve oradan da Afganistan'a giderek yine Şarkî Buhara'ya dönmüştür.

Şu son günlerde Şarkî Buhara, Fergana, Semerkand, Hive ve Türkistan taraflarında isyancı Müslüman fırkalarının yeniden canlanmağa başladıklarını gerek oradan gelenlerden ve gerek Rus gazetelerinden öğrendik. Bolşevik gazeteleri, Rus inkılabının altıncı yıldönümü baharında Rusya'nın harp için hazırlanmakta olduğunu yazıyorlar.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Türkiye Devlet Arşivleri:

Fon: 571, 3429, 137448, 14. 'Enver ve Cemal Paşaların Türkistan'daki faaliyetleri, Basmacı Hareketi ve Türkistan'daki siyasi duruma dair Horasan şebhenderi Sami Bey tarafından yazılan rapor'.

Fon: 571, 34829, 137461, 17. (Enver ve Cemal Paşaların Türkistan'daki faaliyetleri, Basmacı Hareketi ve Türkistan'daki siyasi duruma dair Ahmed Zeki Velidi Togan tarafından yazılan rapor).

Basılı Eserler:

Acar, Serkan, ed. *Zeki Velidi Togan: İlmi Hayatı-Eserleri-Siyasi Faaliyetleri-Hatıraları*. Kronik Yayınları, 2021.

Altımuşova, Zuhra. "Kırgızistan'da Basmacı Hareketiyle İlgili Yeni Bilgiler (1925- 1934)." *Bilig*, sayı 82 (2017): 91-116.

Baysun, Abdullah Recep. *Türkistan Milli Hareketleri*. İstanbul, 1943.

Donuk, Abdülkadir. "Basmacı Hareketi." *İslâm Ansiklopedisi*. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992.

Fischer, Louis. "The End of Enver Pasha." *The Virginia Quarterly Review* 26, sayı 2 (1930): 232-239.

Hayit, Baymirza. *Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi*, Türk Tarih Kurumu, 2004.

Sonyel, Salahi R. "Enver Pasha and Basmacı Movement in Central Asia", *Middle Eastern Studies* 26, sayı 1 (1990): 52-64.

Togan, Zeki Velidi. *Yeni Türkistan*. İstanbul, tarihsiz.

Togan, Zeki Velidi. *Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi*. 2. baskı. Enderun Yayınları, 1981.

Togan, Zeki Velidi. *Hâtıralar*. 6. baskı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2021.

Yeşilot, Okan ve Burcu Özdenur. "Sovyet Arşiv Belgeleri Işığında Basmacı Hareketi." *Bellekten* 85, sayı 302 (2021): 279-309.

(۷)

تشریح اولك اوردن سده جمال ياشانك طامسكندنه حركت ايندي كونه انور ياشاده قراسا و وسقده عشق اباد بوليه خياره كلدی
 بهادور قده سمرقنده ايدم ، انور ياشانك خياره دعوت ايندي تشبیه اولك بكمسده خياره ايدم اوده ايكی كونه قدر انور ياشا
 ايدن بوردنم مشا اريك جمال ياشا ايله كورده لرله بولشه و بنگار مانغ اولدق قلدنه خبری واردي و بنگا بوسامه نك جمال
 ياشا ايك غير كه گنجی ، جمال ياشانك بولشه و بنگاره اولدنه عتقاد نك برسزیده عمارت اولدغی و ياشانك ده بوکا قاصدا طامل
 اينديكى سولدی . كندنيك باصحه جيله يگنجی ، بوضوصده آت ، قفلك و آدام طويله مقده حاضر بولمك كورمكده اولدغی ياشا
 ايلدي بهر يه تورستانه كزنی ملی جمعه نامنه باصحه جيله النجاه انور بولمكده - چونكه بولمده برخاشه اميد ايله ندری - افغانستان
 كينی رجا بوضوصده همرا ايلدم حتى بولايده كي دوستو خیر لری اوده دتا ماره ده نیت ايرك كندنه دردم كله - سنی
 اسلری كز ايرك نته سلك بعهه ذلت - ياشانك باصحه جيله النجاه نیتی بوضوه بولمكده ياشا بعهه نرم فكر نری ، بعضاً
 اوده كیلر ك ندری قبول ايدیوری ، متروددی . شوخو كنه ياشا افغانستان كچك اچونه روسلده رخصتانه دی اگر اوده
 و رز لر سه خاچوب افغانستانه كچكده گنجی ده بزه سولدی بزه كزنی صورتده ياشانك بولمكده بولمكده ، حاضرده (بوردا گنجی)
 و رز لر سه خاچوب افغانستانه خاقوم - صفرتورده *Peace Condouk* - اندخوی *and Hoy* بوليه افغانستانه
 ايله (م دریا) اوردده خاقوم - صفرتورده بولمكده ارقه ندرده بعضی قايوبولمكده كوندرك به ياشانك طامله افغانستانه كچكده
 كچك حصصی نایمه ايرك بوکا ياريد اچونه توركمه ارقه ندرده بعضی قايوبولمكده كوندرك به ياشانك طامله افغانستانه كچكده
 قانع اولمده ۱۸۹۱ تشریح نایمك برنجی توی خياره اوردن سمرقنده كندم
 تشریح نایمك اوده سده ياشا بزه بازيغی كچكده ، نایمك كندنيك خياره كچكده قرار بوردی و بونك اچونه بولمكده سنی خياره كي
 حكومت عكر لر نك كندنه النجاه ايله گنجی ايدیوری - كچونك كچكده عبا شوسطر اوردی : « تورستانه اچونه اوغاشه جیم ، تورستانه
 ايدیوری حيا نكی ايله جیم ، شریك اوردیم جسم با بارمك اصل وطنده خالره ، غازی اوردیم املاز جهل اوردی »
 به ۱۸۹۹ سده سولمده تورستانه اوردده بولمكده و بنگار انور جمال ايشانك طامسكندنه ملاقات ندره مانغ اولمده ايدلر انور ياشا
 ايدیوری بزه آتقا - اولمده معلوم كچكده بولمكده و بنگار انور جمال ايشانك طامسكندنه ملاقات ندره مانغ اولمده ايدلر انور ياشا
 باصحه جيله طرفه كچكده ايدی انور ياشانك باصحه كچكده واقعی مشا اريك ايشانك بولمكده مقدور ذوق ندره و باقاه طليل عثمانه افض
 نامه كي ضابطلر ده برفصل اوردیم بونك داعی بر طالع نك ایزی اولدغی اكلاریم ياشانك بوقسیر نك ايك بولون مانغ خياره كي
 كرت پرستلر (ارنجايوبن) اولدی .
 كرت پرستلر ۱۸۹۱ سده سولمده سز اباد سمرقنده اوردده ده (خوخانه تپه) طرفه كچكده . شهر ابادده خياره حكومتك عكره بايوری
 طاعلی اوده سده سز اباد سمرقنده اوردده ده (خوخانه تپه) طرفه كچكده خياره حكومت نایمك ايشانك ضابطه صده افضی ده برفصل
 ضابطلر ده ضروری عثمانه افضه برفصل عكر ايله ، ديكر طرفه تپه او طرفلده خياره حكومت نایمك ايشانك ضابطه صده افضی ده برفصل
 معينه انور ياشا النجاه ايدیلر . انور ياشا (خوخانه تپه) (جهلدي كول) طرفلده توركمه و قيرغزلردن بوز ندره بزرگه طويلايوب
 حصار بولمكده كي باصحه جيله سايو خياره ايدیلر ايلك امری اولدنه دوشته ره كي حبه ناطری علی رضا اشدنيك معنده ده بوز قدر سز عكر
 اوردده ياشا امرل دريگه باشلاشده . ايلك امری اولدنه دوشته ره كي حبه ناطری علی رضا اشدنيك معنده ده بوز قدر سز عكر
 اوردده سز ابادی علی رضا افضه سنی خياره حكومتی حيا نك ايشانك باصحه جيله ايدیلر انور ياشا النجاه طرفلر

10.05.2023 tarih ve 36138285 sayılı Karar ile gizliliği kaldırılmıştır.

(۹)

و عسکرلری کتیر سکر دی . بو حال بولده تورکسانا قضا عجمو بیجی دهب نور سولاری باجمی عیسا نجملری طرفه جویری حیوه خانلیغی
 ۱۹۱۹ سنه سنک ارضیه و جارا خانلیغی ۱۹۰۰ سنه سنک ایلوله قدر هب جاهل خانلر وزیرلر ده نکلر و مرجع علما الیه
 قالدی ، بولر بولر ویک زهری ایلم ادره فی الیزده طوبیاط علملری ایستکلری کی آردن بریدر اهلای بونلارده سنکی و غیره بونلر
 ایوی بونلرده کیسه کی بونلرک خلق اوزرنده کی نفوزلری قیلدی ، بولر دیکلرده بوجالده محمود اولدیبا دستفاره ایستاب
 ایدیلر زانیته ۱۸۱۹ سنه سی صوکلده حیوه دی و ۱۹۰۰ ایلولده جاجای روس قوتلری انتقال ایدیه حیوه جانلری روسلر
 اسیر دوستدی ، جاجا ایوی اقصانسانه قاجادی هزای خانلرده قسطنطنیوله مالک اولر مرکزای کچونه روسلر معاقبت ایدیه ماسه
 ایدیلر بوجا ملکلرک جمیع عاقبتلرده صوکره قزاقانک باجمی طرفیزده کی جهرلری ایسه کورنک باشلاریدر ساجیوه خانلیغی
 دیزی ، یوبود قسطنطنیه کیسی جاجه جیدد ده هابقیه قبیله ریشلری جام ایدیلر عینی زمانده جاجانک شره طرفنده ده بیسه کورنک
 میله جمعی الیک آده حیوه و جاجاره فی صوکلر اسلامیه بوقیقت کوسره سدی فقط بولر دیکلرک بولر ده جدی نیشان دکلی
 سیمیلری نظیم ایدیلر خلقی عیسا ایدیلر طایر قلدی جاجاره بو قزاقانک قره ناکه دلاشیده (ایشانه سلطانه) و
 (فصل خدمت) داغ ناجمیلرینه (ابراهم بیگ) (دولت مندیک) (لوقای) (قازان) (درومید) ناملرله کی نیم دی جلاله بولناه
 اوزنک تورک خیلرینه هیلک ایوب قولاندیلر شهر سب طرفنده بی کینه کاس اوزنکلری ایچیه (جبار) نامده برات کیمس
 اولدی و کورنک باشلاری .
 بولاده بولر دیکلر حیوه و جاجاره کیم و منور ملیتیه و اوزنک ناجمیلرینه حکومت ایستلرینه جله باشلاریدر بولر ده مستقل جمهوریت
 بولاده بولر دیکلر حیوه و جاجاره حکم روسلرده برقلدی برست صوکره حیوه ده (پهلوانه یاز جاجی)
 عنواندی و برلی ایکن اقصانسانه ریاست ایدیلر حکومت بولر دیکلر طرفنده یقیلدی نکلر ۱۸۰۰ مارت ایستاده ادره قانما
 و (جمع یان) وارنک سکرلرک ریاست ایدیلر اوزنک اهلایس قولرله (خادجید) دست عیسا جاجاره یاقولدی بولر دیکلر بوجالده
 روسلر اقصان ایدیه بولرک اوزنیه بونلر اهلایس قولرله صوکره نکلر بولرک هسی جمیه آتوب
 قوشقولر زنه ایستابنه (عفا خدمت) ، (تورخو جمیه ایله یابیه) کی آدرلر حکومت ایچله کیدیلر صوکره نکلر بولرک هسی جمیه آتوب
 ادره فی الیزه ایدیلر سلیمان عسکرلری طایعوب روس عسکرلری کیدیلر و خلقه آتیه قانما عیسا جاجاره بولر اولدی .
 جاجاره ده بولر دیکلر اوزنک و جاجیک سولرلرک ایدیه حکومتی آدرجه ایستابنه کیدیلر کیدیلر بولر اوزنیه محلی اوزنیه جاج
 کیم و منور ارقنلر ایله برابر مقیاسنده ادرجه بولرک بولر اهلای باشنده باش بولر دیکلرده بوز جویری حیوه طرفنده ادرجه
 صوکلرده حیوه و جاجا باجمی قیلرلی قانما قولدی اهلای باشنده باش بولر دیکلرده بوز جویری حیوه طرفنده ادرجه
 جاجاره بولر ادرجه بولرک قدر بروت حال اولدی اصل قه هیلک مرکزی اولاده قزاقانک ده ایسه کورنک ، بابی ، اسرکلی محلی ادرجه
 اسلام بولرله ، ایمانقل ، امامه بولرله وساره نکل ریاست ایدیلر کیسه بیک کسلیک بروت واری شو جاج نظر اوزنیه
 جاجاره باجمیلرله قاجیمین وقت تورکسانه قزاقانک بولر بیک بجه قوت واری اوزنیه بولر بولر
 بیک فصل آردی .

x x

30.05.2023 tarih ve 36138285 sayılı Karar ile gizliliği kaldırılmıştır.

(5)

بعضی آقئ، بی یوز مسلح عسکریله اتقا قیلمیبار بر طرفده ده قرشی دعیبه بخارا شهرلری جورنده عبدالقهار، بزم بک و غیره سا اداره سنه اده بیک قدر آدم طویلاندی توطنلستانده، چارچو، کرئی، فی جانده طرفلنده بر قیاج ریشک اداره سنه توطنلر عصانه باشلایبار شوخالده انورایشا حرکات الای، آلمسه بیک قدر بر توطنلر بایلم جقدی انورایشا حرکتک توطنلر انتظارا طاشکن طرفلنده انجیل اهلای قیام انجوله حاضر لایغف باشلادی بونجه توطنلر اوج طالی ۱۸۹۴ نیاده و مابین یلمدی.

x x

بونجه یوتونلرک اعتبار یلم جورده کورونوس ده کشف اعتبار یلم چوقلمی، آنزلن فرقتدی چونکه سلاحلری انورایشاکی سیاسی دوگونجاری ده بر دکل ایدی باخا هرده سابقه بقدره ایبار فرغان، دسترند باصه جملری بچیده منور ارمار موجود اولوب سکی قلملری بر نقطه، طویلایلمه ایبار بزم کرئی جمعیلمه ایبار بونلری شوروشوخ اطرافده صلح راضی اولوب وزره طویلایلمدی و اگر بولسه دیگر مسلمانلرک دله دیکی مختاری ویرسه ونورستانک ملی و عسکری تشکیلاته راضی اولسه ساره تا امهوی یلم ملی حکومت خورنده منور مسلمانلرک حاکمیه راضی اولور.

کله انورایشاکی کسبکی شرفی بخارده ایسه بقدره رولوبدی اول طرفلنده منورلرک سوزلریه قولورده همه ججه کیم بونلری بونلرک همی مقصب، انکی خفای و امیرک و داری ایبار حتی بونلرک آراسه کرینه منورلنده بخاری کملیله جوامه ده بر ایسه کوره دی بونلرک انک جاهل وضعی لاقای قیلمی ریشم ابرهم بک و بخارا شهری اطرافده فی عبدالقهار ایدی بوآدملرک نظرده سابه بخارا امیرلده بقدره سامان اولوب فی کیم منوریکنه مسلمانلرک همی ده بولسه دیگره صابلمه رملری که بونلرک خلق بر انقدار آسانده - از صابلیوری به بخارده بک بونجه بونلری انورایشا بکولوشم چونکه ۱۸۹۴ سنه چارکوشی زمانده روسیه علمی جمعیلمی طرفنده آراغنه قیامی انجوله بخارده کونده لریم وقت لاقای و شرفی بخارا اولونک و کاجیلری بچیده بولشم، حاللری ای یلمم لوقایلر وقت امیری طانخور و امامی یا انور بکن سنه خاص صابلیوری بوامیرلرک (مانت سلاسی) خانلری غصبا آرقاری ارا صابلیوری (بونلرک شرفی بخارده امیرک نایب یلم اولورده منازع لری و حکومت یارشمی یاغملرنده ده اولورده ایم) بونلرک سانه و عالتده عرف و اربابلری لر معلوماته ده طویلایلم حتی یاشای اقطاع ایندی کوره نطه ایندم فقط واسفانک نیه اولنلرک آراسه کسیدی اولورده هیچ بایسه کورولم بکنی اقطاع ایندم

x x

باشک شرفی بخارده کی وضعی و سیاسی حقدده اوزمانه بارنده بولنده خلیل و عثمان اخندلر ده ایندی کیم معلومات ده شور؛ انورایشا ۱۸۹۱ کانونده اولنده و ۱۸۹۴ کانونایسنده یعنی ایکی دفعه ایکی قدر لوقایلرک نظاری آئنده خالرحه صرف کسیدی طاعته اوخاشقه وقت کیموشه حاجی بقاری، خلیل و سایر اخندیلر جمعاً بی سکرستی لوقایلر بولسه و دیگر کاربانه استه انک خیلدر بونلرک خالطقاری ساینده دیک روسلر روشنه و صهار موققلنده طر ایلشدر بو صهارلرک برنده باشا خیف صورتده مجرد ده اولوشی سباط ابدلرنده بخارا امیرک ابرهم بک یازدی برکتورده انورایشای - شکیلی، قیامتق توفیق ایبرک، او صحنی آکلاره به - فقط بولمکون بک هیچ بر قانده سی کورلمه، امیرک کسینده نقیمم انجوله و کسینده لوقایلر طرفنده اطاعت ایلمی توصیه اینکده در

(۸)

ایده حاجی سامیده ، کندهال بازاری و دربرونی حادی مکتوب کلدی کزک بکا و کزک اقرضا سلهیم کله بوکتوبلرده انورایشانک
 سترید اولدین و صالحه غنده حاجی سامی ایسا لود عنوانک وریلیک و عصبانجی قولره باسه قوماندانه نسیبه ایده لیلی یازیلیدر
 حاجی سامیک مری شور : (عکز سلام باسه قوماندانی حاجی سامی ایسا)
 بوندک یاز دقارنه کوره بوچاره لره یاندا انورایشا سترید اولوب دیگر اقداری معلومه درلر حاجی سامی ایسا حقه بوند کوره
 بوست دیک غزه لرینک یاز دقارنده نسیبه هیچ برضه لردده شرقی بخارلک باجوانه دروزان طاعلنده بوست و نظرله بخاربه ایده
 حاجی سامی خوندریدر حاجی سامی عینی زمانه قزغان و سمرقند حوالیسی باصحر جلدی ده تحت دازه سنه آلهه ایسه
 تورکسانی ای بلده حاجی سامی دقتله انورایشا ایله بربر بخاربه کلکیدی ۹۱۶ سنه سنه ده چار حکومتی قازغی (دی صو) قیغزلرینک
 عصباندریه ساهدا اولیدی ۱۸۹۱ کانوه اولده انورایشا ایله برلده بخاربه ، اولدده لاقایدری کیتکدر کینسی بخاربه
 سوریه اییم علی رضا ایله برلده دو شنه بخاربه شتوان کیتکدر لاقایدر علی رضا عکزلرینک سولجلی آویجک لری طاعلنده
 حکومت علی رضا و عثمیه خواه ایله برلده قشغوزار قزغانه نسیبه اولدده افغانستان کیتدی ترابستانه بخاربه دوندی
 اولدده کله آردلرده بوست دیک غزه لرده آردین سلوانه کوره سومره ده شرقی بخارا ، قزغان ، سمرقند ، ضیوه ، تویلسانه
 طرفلنده عصبانجی سلوانه قزغه لری انورایشا زمانده اولدینکی قولننده باشلاستدر
 بوست دیک غزه لری روس انقلابک آتقی سنه سی برانده روسیه حکومتک کاربه ایچره حاضر لاقنده اولدین اعلالده ایدیورلر

30.05.2023 tarih ve 36138285 sayılı Karar ile gizliliği kaldırılmıştır.

دوسیه ربط نومرولربك اشارته مخصوص محل

خارجیه واطلی **مدیریتی**

مدیر	میز	مسود	مبیش	شعبه بک قید نومرولربك	مستند اولدایی اورای نومرولربك
				۷۷۵۷۷	۱۷۵۷۷
				۷۷۵۷۷	۱۷۵۷۷
		۷۷۵۷۷		۷۷۵۷۷	۱۷۵۷۷
		۷۷۵۷۷		۷۷۵۷۷	۱۷۵۷۷

اوراقک عمومی نومرولربك ۱۷۵۷۷

اوراقک خصوصی نومرولربك ۱۷۵۷۷

اوراقک تاریخی ۱۷۵۷۷

خلاصه

بهمه ادره و مرجع له یا تبارک
صحتی و حقیقتی برآید

~~مستند اولدایی اورای نومرولربك~~
بکاردهجه عمده ریسک مبدل

مهم ادره و مرجع له یا تبارک
صحتی و حقیقتی برآید

30.05.2023 tarih ve 361/9285 sayılı Karar ile gizliliği kaldırılmıştır.

Extended Abstract

This study examines two reports based on two secret meetings that Zeki Velidi Togan held with Sami Bey, the Turkish Consul General in Mashhad, in 1923. Zeki Velidi's friend Abdülkadir Calkubay Süleymanoğlu also participated in these meetings. The minutes of the Turkish Ministry of Foreign Affairs recorded that the interview was conducted in Bashkir. Sami Bey compiled the information conveyed in the meetings into reports in Turkish. He submitted the reports to the Ministry of Foreign Affairs and the General Staff in Ankara through the Turkish Embassy in Tehran. This interview and the related records were filed in the archives under a heading concerning Enver and Cemal Pashas' activities in Turkestan, the Basmaji Movement, and the political situation in Turkestan.

The reports were made available to readers in the Turkish State Archives in 2023. In this study, they were published in full text for the first time. The first report was dated March 19, 1923, and consisted of five pages. Sami Bey intended to send this report from Mashhad to Turkey via the Makü Liaison Office (Makü Zabıtlığı). However, since the office was abolished in the same year, he forwarded the report to the Embassy in Tehran instead. The second report was dated May 15, 1923, and consisted of eight pages. Mehmed Emin Bey, the Turkish ambassador in Tehran, considered the report important. For this reason, he transmitted it to the Ministry of Foreign Affairs. Some information in the second report had been published before the interview. It appeared in the March 8, 1923 issue of the Bolshevik Turkestan Newspaper published in Ashgabat.

In the interview, Zeki Velidi stated that he had met Enver Pasha in Bukhara. He also noted that he had provided Enver Pasha with information about the Basmajis. This meeting was corroborated both by his own statement and by the writings of Abdullah Recep Baysun. Baysun characterized the Basmaji Movement as Muslim resistance against Bolshevik tyranny. Zeki Velidi also wrote that he had met Enver Pasha in Baku and Bukhara. He stated that he had told Enver Pasha that cooperation with the Basmajis was not possible. He reported that he wrote down his views in fourteen points and gave them to Enver Pasha. Nevertheless, he recorded that Enver Pasha still joined the Basmajis. It was also stated that Muhyiddin Bey, who acted together with Enver Pasha, traced his origins to leaders of a Kyrgyz tribe.

The Turkish Ministry of Foreign Affairs attached importance to these reports. Copies were reproduced and distributed to relevant individuals. However, the government in Ankara did not have sufficient intelligence to verify the information. In Turkey, the future course of the Basmaji Movement after Enver Pasha's death was a matter of curiosity. Zeki Velidi stated that he was not opposed to the Basmaji Movement. Yet he considered the movement old-minded. He argued that it could not contribute to the establishment of a national state in Turkestan. As can be understood from these reports, Zeki Velidi regarded the Basmajis' ideology as outdated for building a national state. At the same time, he was not against the Basmaji Movement. He observed that the Ottoman caliphate was still influential among the Basmajis. Zeki Velidi stated that the Basmajis would not be able to succeed against the Bolsheviks.

In conclusion, these reports filled a gap in Ankara. Zeki Velidi's name became more widely known before he came to Turkey. The reports contributed to his recognition. However, it is not sufficient to evaluate Enver Pasha and the Basmaji Movement solely on the basis of these reports.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - *Plagiarism Check*: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - *Ethical Committee*: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Deđerlendirmesi - *Peer-review*: Dış bađımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - *Conflict of Interest*: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - *Financial Disclosure*: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*